

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootexnologiya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLASSTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLIISH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLISH ALGORITMLARI

Abdukadirov Baxtiyor Abduvaxitovich,

Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg'ona filiali
Farg'ona, O'zbekiston
E-mail: bakhtiyor.uz@bk.ru

Muxtorov Asadbek Abdurasul o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalar universiteti
Farg'ona filiali Dasturiy
Injenering kafedrasida magistranti,
Email: asadbekmuxtorov2@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada video tasvirlaridan obyektlarni avtomatik aniqlash va tasniflashga oid ilg'or algoritmlar tahlil qilingan. Sun'iy intellekt va chuqur o'qitish texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida ushbu jarayonning aniqlik va samaradorligi sezilarli darajada oshdi. Tadqiqotda YOLO, Faster R-CNN va SSD kabi zamonaviy algoritmlar batafsil ko'rib chiqilib, ularning ishlash tamoyillari, dasturiy ta'minot muhiti hamda turli sohalaridagi amaliy qo'llanilishi tahlil etilgan. Maqola obyektlarni avtomatik aniqlash sohasidagi zamonaviy yondashuvlarni chuqur o'qitish va ulardan samarali foydalanish imkoniyatlarini yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Obyekt aniqlash, YOLO, Faster R-CNN, SSD, sun'iy intellekt, chuqur o'rganish, video tahlili

Kirish. Video tasvirlarida obyektlarni avtomatik aniqlash turli sohalarida, jumladan, kuzatuv tizimlari, avtonom transport vositalari, tibbiy diagnostika va sanoat avtomatlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Rejalashtirilgan real vaqt rejimida va yuqori aniqlikdagi aniqlash talablari ushbu yo'nalishda chuqur o'qitishga asoslangan algoritmlarning tez rivojlanishiga turtki bo'ldi. Ilgari ishlatilgan usullar asosan qo'lda belgilangan xususiyatlarga asoslangan bo'lsa, bugungi kunda konvolyutsion neyron tarmoqlari ushbu jarayonda inqilob qildi. Ushbu maqolada video oqimidan obyektlarni aniqlashning turli xil modellari ko'rib chiqilib, ularning afzalliklari, kamchiliklari va amaliy qo'llanilishiga urg'u berilgan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Maqolada uchta asosiy obyekt aniqlash algoritmlarini tahlil qilinadi: YOLO (You Only Look Once), Faster R-CNN (Region-based Convolutional Neural Network) va SSD (Single Shot MultiBox Detector). Bu

modellarning arxitekturasi, hisoblash samaradorligi va aniqlik darajasi bo'yicha solishtirish amalga oshiriladi.

YOLO modeli ilk bor 2015 yilda Jozef Redmon va uning hamkasblari tomonidan ishlab chiqilgan. Bu model chuqur o'qitish texnologiyalari asosida ishlab chiqilgan dastlabki bir bosqichli obyektning aniqlovchi detektorlardan biri hisoblanadi. YOLO yuqori tezlikda ishlaydi: uning yengil versiyasi VOC07 bo'lib u ma'lumotlar bazasida 52,7% aniqlik bilan 155 kadr/s tezlikda ishlaydi, takomillashtirilgan varianti esa 63,4% aniqlik bilan 45 kadr/s tezlikka erishgan. YOLO an'anaviy ikki bosqichli detektorlar tamoyilidan farqli ravishda, obyektlarni aniqlash uchun to'liq tasvirni bitta neyron tarmoq orqali tahlil qiladi. Bu model tasvirni bir nechta hududlarga ajratib, har bir segment uchun chegara qutilari va ehtimolliklarni birdaniga bashorat qiladi.

YOLO tezlik jihatidan sezilarli ustunlikka ega bo'lsada, ba'zi kichik obyektlarni aniqlashda ikki

bosqichli detektorlar bilan solishtirganda lokallashtirishdagi aniqligi biroz pastroq bo'lishi mumkin. Keyinchalik ishlab chiqilgan YOLO versiyalari va SSD modeli ushbu muammolarni bartaraf etishga ko'proq e'tibor qaratgan. Eng so'nggi taklif etilgan YOLOv7 modeli esa, dinamik belgilarni belgilash va model arxitekturasini qayta parametrlash kabi optimallashtirish usullarini joriy etish orqali tezlik va aniqlik jihatidan 5 dan 160 kadr/s gacha ishlash imkoniyatini ta'minlab, ko'plab obyekt detektorlaridan yuqori natijalarni qayd etmoqda [1].

YOLO modeli va uning keyingi versiyalari paydo bo'lishi bilan, obyektlarni aniqlashni bir bosqichda hal qilishga qaratilgan yondashuvlar katta e'tirofga sazovor bo'ldi. Ushbu yondashuvda lokalizatsiya muammosi chuqur neyron tarmoqlari yordamida regressiya masalasi sifatida ko'rib chiqiladi. YOLO obyektlarni aniqlash uchun Single Shot Detector (SSD) mohiyatidan foydalangan dastlabki algoritmlar hisoblanmaydi. So'nggi yillarda bir bosqichli obyektni aniqlashga asoslangan turli algoritmlar ishlab chiqilgan bo'lib, ularga Single Shot Detector (SSD), Deconvolution Single Shot Detector (DSSD), RetinaNet, M2Det, RefineDet++ kabi modellarni keltirish mumkin. Ikki bosqichli detektorlar murakkab va kuchli bo'lgani uchun odatda bir bosqichli detektorlardan yaxshiroq natija ko'rsatadi. Biroq, YOLO modeli nafaqat ikki bosqichli detektorlarga, balki oldingi bir bosqichli detektorlarga ham aniqlik va ishlash tezligi bo'yicha samarali raqobatni ko'rsatmoqda.

Ushbu model arxitekturasining soddaligi, hisoblash murakkabligining pastligi va oson implementatsiya qilinishi tufayli sanoatda keng qo'llaniladigan variantlardan biri hisoblanadi. 1-rasmda bir bosqichli obyekt detektorlarining umumiy sxematik tuzilishini aks ettirilib, u barcha hududlarni bir vaqtda tahlil qilish orqali obyektlarning chegaraviy qutilari va sinf ehtimolliklarini aniqlash jarayonini ko'rsatadi.

1-rasm. Bir bosqichli obyekt detektorlarining umumiy arxitekturasining sxematik ko'rinishi

Konvolyutsiya (inglizcha: Convolution) – bu tasvirga ishlov berish va sun'iy neyron tarmoqlarida qo'llaniladigan matematik operatsiyadir. Konvolyutsiya neyron tarmoqlarida (CNN – Convolutional Neural Networks) obyektlarni aniqlash, tasniflash va segmentatsiya qilishda asosiy rol o'ynaydi. Bu operatsiya tasvirning kichik hududlarini o'zaro taqqoslab, muhim belgilarni ajratib olishga yordam beradi. Masalan, chetlarni aniqlash, shakllarni tanib olish va har xil shablonlarni ajratish uchun ishlatiladi.

O'rganilayotgan soha qatlami (Region of Interest Pooling) – bu obyektni aniqlashda ishlatiladigan maxsus neyron tarmoq qatlamidir. Uning vazifasi shundan iboratki, kiruvchi tasvirda turli hajmdagi o'rganilayotgan sohalarini (Region of Interest – RoI) standart o'lchamga keltirib, neyron tarmoqqa uzatadi. Bu jarayon neyron tarmoqning keyingi bosqichlarida aniqlikni oshirish va hisoblash jarayonini tezlashtirishga yordam beradi. Ko'pincha obyektni aniqlash va tasniflash jarayonlarida ishlatiladi.

a) Bounding Box (chegaralovchi chiziqlar) koordinatalarini hisoblash:

Model tasvirni bir nechta kataklar (grid) ga bo'lib, har bir gridga bir nechta bounding boxni va ularning ishonchlik qiymatini hisoblaydi:

$$y^{\wedge} = (p_c, x, y, w, h, c_1, c_2, \dots, c_N)$$

Bu yerda:

- p_c — obyekt borligini bildiruvchi ishonchlik darajasi
- (x, y) — bounding box markaz koordinatalari

- (w, h) — bounding boxning kengligi va balandligi

- c_1, c_2, \dots, c_N — obyekt sinfiga tegishli ehtimollar

b) YOLO xatolik (loss) funksiyasini topish usuli:

YOLO modelida xatolik funksiyasini topish uch qismdan iborat bo'ladi:

1. Koordinata xatoligi (Localization Loss)

$$\lambda_{coord} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B 1_{ij}^{obj} \left[(x_i - \hat{x}_i)^2 + (y_i - \hat{y}_i)^2 + (w_i - \hat{w}_i)^2 \right]$$

2. Tasniflash xatoligi (Classification Loss)

$$\sum_{i=0}^{S^2} 1_i^{obj} \sum_{c \in classes} (p_i(c) - \hat{p}_i(c))^2$$

Umumiy xatolik funksiyasi:

$$L = \lambda_{coord} L_{loc} + L_{class}$$

Faster R-CNN. Hozirgi zamonaviy ilg'or modellarining aksariyati Faster R-CNN neyron tarmoq modeli asosida shakllangan. Faster R-CNN, bu tasvirdagi obyektlarni aniqlab, ularning atrofida chegaralovchi chiziqlar (bounding boxes) chizadigan va ularni tasniflaydigan obyekt aniqlash modelidir. U ikki bosqichli detektor hisoblanadi:

1-bosqich: Tasvir ichida obyekt bo'lishi mumkin bo'lgan hududlarni taklif qiladi. Buni Region Proposal Network (RPN) bajaradi.

2-bosqich: Taklif qilingan hududlar asosida obyektning sinfini aniqlaydi va chegaralovchi chiziqni yanada aniqroq joylashtiradi.

2-rasm. Faster R-CNN modelning arxitekturasini

1-bosqich: Sohani taklif qilish tarmog'ini (Region Proposal Network, RPN)

Birinchi bosqichda rasm dastlab konvolyutsion neyron tarmoq (masalan, ResNet yoki VGG16) orqali o'tkaziladi. Ushbu jarayonda tasvirdagi muhim belgilar ajratib olinadi va ular asosida belgilar xaritasi (Feature Map) hosil qilinadi. Belgilar xaritasining turli nuqtalariga oldindan belgilangan turli o'lcham va shakldagi tayanch qutilar (Anchors) joylashtiriladi. Har bir tayanch quti tasvir ichidagi obyekt bo'lish ehtimoli bor joylarni ifodalaydi.

Shundan so'ng, hudud taklif qilish tarmog'ini (RPN) ushbu tayanch qutilarning obyekt joylashgan yoki bo'sh hudud ekanligini taxmin qiladi. Bunda, obyektga mos keluvchi tayanch qutilar ijobiy (old fon) tayanchlar, obyekt joylashmagan hududlar esa salbiy (fon) tayanchlar sifatida belgilanadi. Bundan tashqari, RPN tayanch qutilarning haqiqiy obyekt bilan mos kelishi uchun ularning koordinatalarini biroz siljitib, aniqlashtirish jarayonini ham amalga oshiradi.

Ushbu bosqichda ikkita asosiy xatolik funksiyasi ishlatiladi. Tasniflash xatolik modelga tayanch qutining obyekt bo'lish ehtimoli yoki olmaganligini aniqlashga yordam beradi. Regressiya xatoligi esa tayanch qutilarning haqiqiy obyekt chegaralariga aniq mos kelishi uchun ularning joylashuvini sozlashga xizmat qiladi.

2-bosqich: Obyektни tasniflash va qutini aniqlashtirish.

Birinci bosqichdan so'ng, RPN tomonidan aniqlangan soha takliflari (obyekt bo'lish ehtimoli yuqori bo'lgan qutilar) olinadi. Lekin, bu qutilarning o'lchamlari turlicha bo'lishi mumkin, neyron tarmoq esa doimiy o'lchamdagi ma'lumotlar bilan ishlaydi. Shu sababli, ROI pooling (Region of Interest Pooling) usuli qo'llaniladi. Ushbu usul soha takliflarini belgilangan o'lchamga moslashtirib, kichik qismlarga bo'lish va pooling texnikasi yordamida ularning hajmini bir xil qiladi.

Shundan so'ng, har bir hudud kichik neyron tarmoqdan o'tkazilib, uning ichidagi obyekt turi aniqlanadi. Masalan, obyekt mashina, it, inson yoki boshqa sinfda bo'lishi mumkin. Ushbu jarayonda obyektlarni sinflarga ajratish uchun kross-entropiya xatoligi ishlatiladi.

Bundan tashqari, ushbu bosqichda obyekt joylashuvi yanada aniqroq bo'lishi uchun qutilar yana bir bor sozlanadi. Bu jarayonda regressiya xatoligi qo'llanib, obyektlarning aniq koordinatalari aniqlanadi.

Ushbu bosqich ko'p vazifali o'qitish tamoyiliga asoslangan bo'lib, neyron tarmoq obyektlarni tasniflash va ularning qutilarini aniq sozlash jarayonlarini birgalikda o'qitadi. Shu tariqa, model tasvir ichidagi obyektlarni to'g'ri aniqlabgina qolmay, ularning chegaralarini ham aniq belgilaydi [2].

a) Region Proposal Network (RPN) Loss

$$L_{RPN} = L_{cls} + \lambda L_{reg}$$

- Tasniflashdagi xatolik funksiyasi (Classification Loss)

$$L_{cls} = -\sum_i \left[p_i \log(\hat{p}_i) + (1 - p_i) \log(1 - \hat{p}_i) \right]$$

- Regressiya xatolik funksiyasi (Regression Loss)

$$L_{reg} = \sum_i p_i \sum_{j \in \{x, y, w, h\}} smooth_{L1}(t_i - \hat{t}_i)$$

Smooth L1 loss:

$$smooth_{L1}(x) = \begin{cases} 0.5x^2, & \text{agar } |x| < 1 \\ |x| - 0.5, & \text{aks holda} \end{cases}$$

b) Faster R-CNN umumiy xatolik funksiyasi

$$L = L_{RPN} + L_{FastRCNN}$$

SSD (Single Shot MultiBox Detector), bu obyektlarni aniqlash uchun ishlatiladigan tezkor va samarali neyron tarmoq arxitekturasi bo'lib, u bir vaqtning o'zida bir nechta obyektlarni aniqlash va ularni tasniflash imkoniyatiga ega. SSD ning asosiy afzalligi shundaki, u faqat bitta neyron tarmoq orqali obyektlarni aniqlaydi, bu esa uning tezligini oshiradi.

SSD bir nechta obyektlarni bir marta neyron tarmoqdan o'tkazib, aniqlaydi va bu usul boshqa usullarga, masalan, R-CNN ga qaraganda tezroq ishlaydi. U turli o'lchamdagi obyektlarni aniqlash uchun turli qatlamlardan foydalanadi, bu esa kichik va katta obyektlarni aniqlashda yaxshi natijalar beradi. SSD har bir piksel uchun bir nechta "anchor box" (standart qutilar) yaratadi va bu qutilar obyektlarning shakli hamda o'lchamini taxmin qilishda yordam beradi. SSD asosan VGG16 kabi CNN arxitekturasi asosida qurilgan bo'lib, uning ishlash jarayoni quyidagicha: avval asosiy neyron tarmoq (Backbone Network) yordamida kiruvchi tasvirning belgilari ajratiladi, so'ng qo'shimcha konvolyutsiya qatlamlari orqali turli o'lchamdagi obyektlarni aniqlash uchun belgilar olinadi.

Multi-scale feature maps (turli qatlamlardan olingan belgilar xaritalari) yordamida kichik va katta obyektlarni aniqlash samarali amalga oshiriladi. Pastki qatlamlar katta obyektlarni, yuqori qatlamlar esa kichik obyektlarni aniqlashda yordam beradi. Har bir belgi xaritasida SSD anchor boxlar yordamida obyektlarni lokalizatsiya qiladi va ularni tasniflaydi. Har bir anchor box uchun obyektning klassini aniqlaydi va bounding box regressiyasini bajaradi. SSD ning ishlash jarayoni quyidagicha: tasvir neyron tarmoqqa kiritiladi, so'ng belgilar CNN orqali turli qatlamlarda ajratiladi, so'ngra anchor boxlar yordamida obyektlarni aniqlash va tasniflash amalga oshiriladi. Nihoyat, aniqlangan obyektlarning bounding boxlari va sinflari chiqariladi. SSD ning asosiy afzalliklari orasida uning tezkorligi,

turli o'lchamdagi obyektlarni aniqlashda aniqligi va oddiyligi keltirish mumkin.

Biroq, uning ba'zi kamchiliklari ham bor, jumladan, ba'zan kichik obyektlarni aniqlashda muammolar yuzaga kelishi va anchor boxlarni to'g'ri sozlash jarayoni murakkab bo'lishi mumkin. SSD real vaqtda obyektlarni aniqlash uchun keng qo'llaniladi, masalan, avtonom transport vositalari, xavfsizlik tizimlari va boshqa kompyuterning ko'rihi vazifalarida.

3-rasm. SSD modeli arxitekturasi

Rasmda keltirilgan so'zlar izohi quyidagicha:

SSD – obyektlarni aniqlash tarmog'i;

300x300 Image – kirish tasviri o'lchami;

VGG-16 through Conv5_3 layer – VGG-16 neyron tarmog'ining Conv5_3 qatlamigacha bo'lgan qismi asosiy belgilarni ajratish uchun ishlatiladi;

Conv3_3 – konvolyutsion qatlam (38x38 o'lchamdagi xarita, 512 kanalli);

Conv6 (FC6) – kengaytirilgan konvolyutsiya qatlami (19x19 o'lcham, 1024 kanalli);

Conv7 (FC7) – qo'shimcha konvolyutsiya qatlami (19x19 o'lcham, 1024 kanalli);

Conv8_2 – konvolyutsion qatlam (10x10 o'lcham, 512 kanalli);

Conv9_2 – konvolyutsion qatlam (5x5 o'lcham, 256 kanalli);

Conv10_2 – konvolyutsion qatlam (3x3 o'lcham, 256 kanalli);

Conv11_2 – konvolyutsion qatlam (1x1 o'lcham, 256 kanalli);

Classifier: conv 3x3x(4x(Classes+4)) – klassifikatsiya qatlami, har bir anchor box uchun sinf va bounding box koordinatalarini hisoblaydi;

Extra Feature Layers – qo'shimcha belgilar qatlamlari, turli o'lchamdagi obyektlarni aniqlash uchun ishlatiladi;

Detections: 8732 per Class – har bir sinf uchun 8732 ta aniqlangan obyekt;

Non-Maximum Suppression – bir-biriga o'xshash bounding boxlarni o'chirish algoritmi.

a) Tasniflashdagi xatolik funksiyasi (Classification Loss) ni aniqlash:

$$L_{conf} = - \sum_{i \in Pos} \log(\hat{p}_i) - \sum_{i \in Neg} \log(1 - \hat{p}_i)$$

b) Regressiya xatolik funksiyasi (Localization Loss)

$$L_{loc} = \sum_{i \in Pos} \sum_{j \in \{x, y, w, h\}} smooth_{L1}(t_i - \hat{t}_i)$$

c) Umumiy SSD xatolik funksiyasi

$$L = L_{conf} + \alpha L_{loc}$$

Bu yerda α – regressiya va tasniflash xatoliklarini muvozanatlashtirish uchun ishlatiladigan giperparametr.

Natijalar. Quyida (4-rasm) asosiy obyektning aniqlash usullarining (R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN, YOLO va SSD300) tezlik va aniqlik bo'yicha tarqalish diagrammasi keltirilgan. Taqqoslash adolatli bo'lishi uchun barcha modellar bir xil sharoitda sinovdan o'tkazilgan (asosiy tarmoq sifatida VGG16 ishlatilgan, batch hajmi 1 va Pascal VOC2007 test to'plamida sinovdan o'tkazilgan). Shuni ta'kidlash joizki, YOLO va SSD300 yagona bosqichli (single-shot) detektorlar bo'lsa, qolganlari region taklifi asosida ishlovchi ikki bosqichli (two-stage) modellar hisoblanadi.

4-rasm. SSD va Faster R-CNN va YOLO ishlashini taqqoslash.

Yuqoridagi grafikdan quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

SSD300 modeli eng yuqori tezlik va aniqlik qiymatiga ega. U 74% mAP aniqlik bilan 46 fps tezlikda ishlaydi, bu esa uni real vaqtda ishlash uchun eng mos variantga aylantiradi. Faster R-CNN modeli aniqlik bo'yicha yaxshi natija ko'rsatsa ham, u SSD300 ga qaraganda 6.6 marta sekinroq natijani bergan.

Ikki bosqichli (two-stage) modellar, jumladan, R-CNN, Fast R-CNN va Faster R-CNN, aniqlikni oshirishga harakat qilgan, lekin ularning tezligi sezilarli darajada past. Masalan, R-CNN atigi 0.02 fps, Fast R-CNN esa 0.4 fps tezlikka ega bo'lib, real vaqt uchun mos emas. Faster R-CNN tezlikni 7 fps gacha oshirgan bo'lsa ham, SSD300 bilan taqqoslaganda ancha sekin.

YOLO modeli esa 21 fps tezlikka ega bo'lib, Faster R-CNN va Fast R-CNN ga nisbatan ancha tez ishlaydi. Biroq uning 66% mAP aniqligi SSD300 yoki Faster R-CNN'dan pastroq.

Umuman olganda, tezkor va aniq model tanlashda SSD300 eng yaxshi variant bo'lib ko'rinmoqda. Agar aniqlik muhim bo'lsa, Faster R-CNN tanlanishi mumkin, lekin u ancha sekin ishlaydi. YOLO esa tez ishlov berish talab qilinadigan, ammo maksimal aniqlik shart bo'lmagan holatlarda yaxshi tanlov bo'lishi mumkin [3].

Xulosa. Maqolada uchta asosiy obyektning aniqlashning neyron tarmoq modeli – YOLO, Faster R-CNN va SSD – tahlil qilinib, ularning afzallik va kamchilik tomonlari o'rganildi. YOLO modeli bir bosqichli yondashuvga asoslangan bo'lib, tezkor va samarali hisoblanadi. Faster R-CNN esa ikki bosqichli detektor bo'lib, aniqroq natijalar taqdim etadi. SSD modeli esa ushbu ikkala yondashuvning afzalliklarini o'zida mujassamlashtirib, balansli yechimni ta'minlaydi.

Barcha modellar konvolyutsiya va RoI Pooling kabi muhim texnologiyalarga asoslanib, obyektlarni aniqlashda yuqori aniqlik va samaradorlikni ta'minlaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, real vaqt rejimidagi dasturlar uchun YOLO ustunlik qilsa, aniq obyektning lokalizatsiyasi talab etiladigan

vaziyatlarda Faster R-CNN yanada samarali hisoblanadi. Shunday qilib, obyektlarni aniqlash algoritmlarini tanlashda, qo'llaniladigan soha va talab qilinadigan xususiyatlar muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Peiyuan Jiang, Daji Ergu, Fangyao Liu, Ying Cai, Bo Ma: A Review of Yolo Algorithm Developments. *Procedia Computer Science* Volume 199, 2022, Pp:1066-1073.
2. Rishabh Singh: Understanding and Implementing Faster R-CNN. *Medium*, October 15, 2024.
3. Wei Liu, Dragomir Anguelov, Dumitru Erhan, Christian Szegedy, Scott Reed, Cheng-Yang Fu, Alexander C. Berg, "SSD: Single Shot MultiBox Detector". Google Inc., University of Michigan.
4. Nosirov K., Norinov M., Abdukadirov B. Image filtering algorithm based on the analysis of the main components // *International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)*. – 2019. Pp. 1-3.
5. Norinov M., Abdukadirov B., Gofurov M. Application of Fourier Methods and Discrete-Cosinus Transformation in the Process of Processing of TV Images // *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*. – 2019. – Vol. 8, Issue 9S3. – Pp. 1565-1568.
6. Niyozmatova N., Mamatov N., Samijonov A., Abdukadirov B., Abdullayeva B. Algorithm for determining the coefficients of the interpolation polynomial of Newton with separated differences // *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. – 2020. – Vol. 862, Issue 042019. – Pp. 1-4.

